

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАҲСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Худайбердиева Азиза Нормухамедовна,
Самостоятельный соискатель Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан,
Кандидат юридических наук
E-mail: h.aziza@mail.ru

РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

For citation: Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna. REFERENDUM – AN IMPORTANT MILESTONE IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND THE STRENGTHENING OF THE RULE OF LAW IN UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985359>

АННОТАЦИЯ

В статье показана важность позиции граждан в принятии решения по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни страны путем активного и непосредственного участия в референдуме. Референдум как одна из форм эффективного общественного влияния и контроля реализации проводимых реформ, деятельности государственных органов. Проведенный всенародный референдум является важнейшим этапом в дальнейшем развитии гражданского общества, а также укреплении правового государства в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: Референдум, гражданское общество, общественный контроль, законодательство, органы государственной власти, права.

Xudayberdiyeva Aziza Normuxamedovna,
O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi
universiteti mustaqil izlanuvchisi,
yuridik fanlar nomzodi
E-mail: h.aziza@mail.ru

REFERENDUM – O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISH VA HUQUQIY DAVLATNI MUSTAHKAMLASHNING MUHIM BOSQICHI

ANNOTATSIYA

Maqolada fuqarolarning referendumda faol va bevosita ishtirok etish orqali mamlakat jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilishdagi pozitsiyasi muhimligi ko'rsatilgan. Referendum – amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirish, davlat organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik ta'sirini o'tkazish va nazorat qilish shakllaridan biri sifatida. O'tkazilgan umumxalq referendumi Yangi O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish, shuningdek, qonun ustuvorligini mustahkamlashning eng muhim bosqichidir.

Kalit so'zlar: Referendum, fuqarolik jamiyati, jamoatchilik nazorati, qonunchilik, davlat hokimiyati organlari, huquq.

Hudayberdieva Aziza Normukhamedovna,
Independent researcher of University
of Public safety of the Republic of Uzbekistan
PhD in Law, E-mail: h.aziza@mail.ru

**REFERENDUM – AN IMPORTANT MILESTONE IN THE FURTHER DEVELOPMENT
OF CIVIL SOCIETY AND THE STRENGTHENING OF THE RULE OF LAW IN
UZBEKISTAN**

ANNOTATION

The article shows the importance of the position of citizens in making decisions on the most important issues of the public and state life of the country through active and direct participation in the referendum. The referendum as one of the forms of effective public influence and control over the implementation of ongoing reforms, the activities of state bodies. The held nationwide referendum is the most important stage in the further development of civil society, as well as the strengthening of the rule of law in New Uzbekistan.

Keywords: Referendum, civil society, public control, legislation, public authorities, law.

Приобщаясь в рамках нового политического мышления к мировым общечеловеческим ценностям, общество в Узбекистане одной из фундаментальных проблем своего развития провозгласило создание современного демократического правового государства. Ядром такого государства является развитое гражданское общество. Становление гражданского общества есть первая и важнейшая предпосылка для успеха реформ на пути к демократизации и юридизации всей общественной жизни Узбекистана.

Для успешного проведения реформ в Узбекистане инициированы концепции и программы по реформированию всех сфер общественной жизни, направленные на признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, проведение широкомасштабных процессов приватизации и разгосударствления, передачу некоторых государственных функций гражданскому обществу.

Проводимые реформы в Узбекистане обуславливают развитие института народовластия, совершенствование форм участия граждан в управлении государством и решении иных общественно-значимых и политических вопросов.

Референдум как важнейший институт народовластия имеет определяющее значение для развития современной государственности Узбекистана, определения направления развития общества и государства, он призван обеспечивать свободное волеизъявление граждан по самому широкому спектру вопросов. Государственная власть функционируют устойчиво и эффективно лишь при наличии развитых институтов прямой демократии.

Конституция Республики Узбекистан провозгласила единственным источником носителем государственной власти народ, который составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности (ст.7-8 Конституции Республики Узбекистан). Свою власть народ реализует непосредственно избранный им Олий Мажлий и Президента Республики Узбекистан (ст.10 Конституции Республики Узбекистан).[1]

Формирование, развитие и укрепление гражданского общества – это прежде всего цивилизованная взаимосвязь человека, общества, государства, в которой приоритет отдается всегда человеку. Гражданское общество представляет собой опосредующее звено между обществом и государством. Одновременно в функциональном смысле гражданское общество – это средство воздействия общества на государство. Совершенно очевидно, что формирование гражданского общества невозможно без активного участия граждан в общественно-политической жизни государства.

Участие граждан в управлении делами общества и государства может осуществляться непосредственно либо через представителей. Такое участие осуществляется посредством:

- самоуправления;
- проведения референдумов;
- демократического формирования государственных органов;
- развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов;
- проведения митингов, собраний и демонстраций;
- участия в массовых движениях;
- обращения с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения или к народным представителям;
- ознакомления с документами, решениями государственных органов, общественных объединений и должностных лиц Республики Узбекистан, иными материалами, затрагивающими права и интересы граждан.

Данные права граждан обеспечиваются и гарантируются Конституцией Республики Узбекистан в новой редакции (ст.ст. 7, 9, 10, 20, 34, 36-40, 128).

Указом Президента Республики Узбекистан №УП-6181 от 04.03.2021г. была утверждена Концепция развития гражданского общества в 2021-2025 гг. [2], согласно которой определены следующие основные приоритетные направления:

- последовательное совершенствование правовых основ развития гражданского общества;
- оказание содействия институтам гражданского общества и дальнейшее совершенствование механизма их государственной поддержки;
- создание необходимых условий для активного участия институтов гражданского общества в государственном и общественном управлении;
- дальнейшее расширение участия институтов гражданского общества в реализации государственных социальных проектов;
- обеспечение открытости деятельности институтов гражданского общества.

Проводимые на протяжении многих лет реформы в независимом Узбекистане всегда основывались на положительном опыте развитых стран, особенностях становления и развития нашей государственности, национально-культурного менталитета и исторического наследия нашего народа. Намеченные преобразования определили необходимость обновления некоторых законодательных актов в сфере регулирования вопросов функционирования гражданского общества, в том числе внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Об этом отметил и Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в конце 2021 года в своём выступлении, посвященном 29-летию Конституции Республики Узбекистан[3].

Так практически весь 2022 год был направлен на разработку, активное обсуждение изменений и дополнений к Конституции Республики Узбекистан. 20 мая 2022 года была создана Конституционная комиссия по формированию и изучению предложений по изменениям и дополнениям к Конституции Республики Узбекистан. В состав комиссии вошли депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и члены Сената.

24 июня 2022 года постановлением Законодательной палаты Олий Мажлиса было утверждено двухэтапное проведение всенародного обсуждения проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Проект

Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан был опубликован в газетах «Халк сузи», «Народное слово», на электронной площадке «Менингконституциям.uz».

С 25 июня по 1 августа 2022 года была проявлена настоящая активность граждан Узбекистана в обсуждении проекта Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Все предложения, мнения касательно опубликованного проекта Конституционного закона принимались на электронную площадку «Meningkonstitutionsiyam.uz», колл-центр, посредством почтовой связи, социальных сетей. Всего было получено и проанализировано более 220 000 мнений, предложений и замечаний от граждан, которые в последующем были обобщены и проанализированы с участием специалистов, экспертов и ученых. Кроме того, было организовано множество конференций, семинаров и круглых столов по всенародному обсуждению проекта Конституционного закона.

Подводя итоги всенародного обсуждения, Законодательная палата Олий Мажлиса 24 ноября 2022 г. приняла Постановление № 2703-IV, согласно которому ответственным комитетам Законодательной палаты поручено продолжить работу над проектом Конституционного закона с учетом поступивших предложений.

На пленарном заседании Законодательной палаты 9-10 марта 2023 года было рассмотрено и поддержано совместное заключение ответственных комитетов об изменении названия проекта Конституционного закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» на проект Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан».

Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса № 3017-IV от 10 марта 2023 г. о проведении референдума вместе с Проектом Конституции Республики Узбекистан в новой редакции в установленном порядке были направлены в Конституционный Суд Республики Узбекистан, который исходя из своих полномочий постановил соответствие всех процедур нормам Конституции Республики Узбекистан.

Принимая во внимание размер и объем вносимых изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан, в частности, то, что ее статьи увеличиваются со 128 до 155, вносятся концептуальные изменения в 91 из существующих 128 статей, Конституционный Суд посчитал целесообразным изложить Конституцию Республики Узбекистан в новой редакции.

Учитывая проведенные процедуры по всенародному обсуждению Проекта Конституции Республики Узбекистан в новой редакции, принимая во внимание постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса №3017-IV от 10 марта 2023 г.[4], а также постановление Конституционного суда Республики Узбекистан №КСК-4 от 13.03.2023 г.[5], Сенат Республики Узбекистан принял постановление № ПС-702-IV от 14.03.2023 г. «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан», согласно которого утверждена дата опубликования проекта Конституции Республики Узбекистан - 15.03.2023 г. и дата проведения референдума – 30.04.2023 г.[6]

В соответствии со ст. 9 Конституции Республики Узбекистан наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование (референдум). Порядок проведения референдума определяется законом.

Как институт прямой демократии референдум практикуется во многих странах мира. Самой показательной в этом плане страной является Швейцария, которую по историческим основаниям некоторые эксперты называют «матерью современного референдума». В Швейцарии референдум является одной из несущих конструкций консенсусной демократии.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан» №265-II от 30.08.2001 г. референдум Республики Узбекистан – всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни в целях принятия законов Республики Узбекистан и иных решений.[7]

Референдум наряду с выборами, является непосредственным выражением воли народа. Решения, принятые референдумом, обладают высшей юридической силой.

30.04.2023 г. на проводимом референдуме в бюллетене для голосования перед гражданами Республики Узбекистан поставлен вопрос: «Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?».

В соответствии со ст. 40 Закона Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан» закон, принятый на референдуме Республики Узбекистан, вступает в силу со дня официального опубликования итогов референдума Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан.

Ст. 15 Конституции Республики Узбекистан гласит, что Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и образует основу единого правового пространства на всей территории страны. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции является первым в Узбекистане Основным законом, который непосредственно принимается народом на референдуме и так же вступает в силу. Прямое применение норм Конституции предусматривает непосредственное использование и соблюдение Основного закона государственными органами и гражданами.

Для обеспечения верховенства Конституции и обеспечения достоинства человека нормы Конституции должны быть действенными и защищать права и свободы человека непосредственно. В частности, при принятии решений суды и другие государственные органы и должностные лица обязаны опираться на нормы Конституции. Данная норма создает для каждого гражданина непосредственно пользоваться своими конституционными правами и свободами.

Таким образом, 30.04.2023 г. для Узбекистана стал историческим днем дальнейших преобразований на пути к практической реализации намеченных реформ, в том числе в укреплении и усилении гражданского общества, в повышении статуса институтов гражданского общества, в обеспечении гарантий прав человека, в поступательном развитии демократического, правового, светского и социального государства.

В соответствии с Постановлением ЦИК Республики Узбекистан №1245 от 01.05.2023 г. «Об итогах референдума Республики Узбекистан, проведенного 30 апреля 2023 года» были утверждены следующие результаты референдума Республики Узбекистан:

общее число граждан Республики Узбекистан, включенных в список голосующих граждан на референдуме, — 19 722 809;

число граждан, получивших бюллетени для голосования — 16 667 097;

число граждан, принявших участие в голосовании, — 16 667 097, или 84,51% от общего числа граждан Республики Узбекистан, включенных в список голосующих граждан на референдуме;

число поданных голосов «да» за вынесенный на референдум вопрос — 15 034 608, или 90,21% от числа граждан, принявших участие в голосовании;

число поданных голосов «нет» против вынесенного на референдум вопроса – 1 558 817, или 9,35 % от числа граждан, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней для голосования, признанных недействительными, — 73 672.[8]

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции вступила в силу 01.05.2023 г. Впервые за долгие годы граждане Узбекистана прямо, а не косвенно определили курс развития страны. Высокий процент участия граждан во всенародном референдуме еще раз показал степень активности граждан в непосредственном принятии решения по важнейшему и судьбоносному вопросу дальнейшего развития нашей страны. По сути наше общество 30 апреля 2023 года выбрало, в каком направлении оно будет развиваться в ближайшем будущем.

Принятие Конституции Республики Узбекистан в новой редакции на проведенном в нашей стране 30 апреля 2023 года референдуме 90,21 % голосов участвовавших граждан

свидетельствует об отражении в ней надежд и устремлений нашего народа на пути построения Нового Узбекистана.

Конституция в новой редакции создала политико-правовые основы реализации Стратегии Нового Узбекистана, определила приоритетные направления дальнейшего развития государства и общества на исторически важном этапе совершенствования национальной государственности.

Референдум стал убедительным проявлением единства и сплоченности нашего многонационального великого народа, его твердого решения построить суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство.

Участие во всенародном голосовании – это проявление активной политической культуры и зрелости гражданского самосознания, уровня активности гражданского общества в решении наиболее важных общественно-государственных вопросах. Граждане таким образом принимают непосредственное участие в политическом процессе страны и демонстрируют свое отношение к предлагаемым изменениям.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-67 от 08.05.2023 г. «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» [9]:

1. Определена первоочередная приоритетная задача для государственных органов и организаций всех уровней по неукоснительной и полной реализации Конституции в новой редакции.

2. Утверждена Программа мер по реализации задач, вытекающих из Конституции Республики Узбекистан в новой редакции.

3. Созданы Государственная комиссия по реализации приоритетных идей и претворению в жизнь норм Конституции Республики Узбекистан в новой редакции, Экспертные советы по последовательной реализации принципов суверенного, демократического, правового, социального и светского государства.

4. Институт законодательства и правовой политики при Президенте Республики Узбекистан определен ответственным за информационно-аналитическое, научное и экспертное обеспечение процесса реализации Конституции в новой редакции.

5. Одобрены предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей на мажоритарно-пропорциональной основе.

6. Поставлены приоритетные задачи министерствам и ведомствам по реализации Конституции в новой редакции.

7. Поставлена задача по подготовке постатейного научно-практического комментария Конституции в новой редакции.

Все эти меры послужат неукоснительному соблюдению законов государственными органами, обеспечит эффективное взаимодействие институтов гражданского общества с государством, поспособствуют в повышении правовой культуры и правосознания граждан страны, соответственно усилит позиции субъектов гражданского общества, благоприятно отразится на дальнейшей работе по обеспечению открытости и прозрачности работы государственных служащих.

Определяющим фактором общественного развития является характер взаимоотношений государства и гражданского общества. Государство и гражданское общество нельзя отождествлять или противопоставлять друг другу. Государство во многом определяет состояние и формы активности гражданского общества, оно способствует либо препятствует его развитию. Зрелость гражданского общества определяется эффективностью взаимодействия государства и гражданского общества. Государство должно содействовать в развитии политических, социально-экономических и духовных сфер.

Уместно было привести мнение одного из американских мыслителей Дж. Мэдисона, который в своей работе «Федералист» расценивал роль гражданского общества как противовес произволу государства; он считал, что гарантией от тирании большинства служит

наличие в обществе различных групп с разнонаправленными интересами.[10] В этом ракурсе он подчеркивал, что гражданское общество стоит на страже прав и интересов человека, обеспечивая его противостояние произволу государственных органов и их должностных лиц, укрепляя социальное партнерство между частным сектором и государством, активно участвуя в государственном и общественном строительстве путем обсуждения и внесения предложений по совершенствованию тех или иных проблем политико-правового, социально-экономического и духовного характера. Чем активнее и сильнее субъекты гражданского общества, тем эффективнее происходит взаимодействие гражданского общества с государством.

Государству присущи вертикальные отношения его структур, а обществу – горизонтальные, что определяет равноправные и договорные (диспозитивные) отношения его субъектов. Если государство воздействует на общество через систему своих органов, деятельность которых основывается на принципе централизации и подчинения нижестоящих органов вышестоящим, то гражданское общество, напротив, определяется равноправием и самостоятельностью его субъектов, отношения между которыми основаны на договоре. Демократизация власти происходит за счет постепенной ее передачи субъектам гражданского общества. Для субъектов гражданского общества действует правовой режим «разрешено все, что не запрещено законом», в отличие от правового режима для государственных органов и государственных служащих, действующих по принципу «разрешено только то, что прямо указано в законе».

Гражданское общество способно защищать свободу гражданина в широком объеме, быть противовесом вмешательству государства в частную жизнь.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции от 01.05.2023 г. // www.lex.uz (Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition // www.lex.uz).
2. Указ Президента Республики Узбекистан №6181 от 04.03.2021г. «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021-2025 гг» // www.lex.uz (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 6181 dated 04.03.2021 "On approval of the Concept for the development of civil society in 2021-2025"// www.lex.uz)
3. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева по случаю 29-летия Конституции Республики Узбекистан <https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/07/constitution/> (Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev on the occasion of the 29th anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan).
4. Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 10 марта 2023 года № 3017-IV «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного Закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»// www.lex.uz (Resolution of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated March 10, 2023 No. 3017-IV “On holding a referendum of the Republic of Uzbekistan on the draft Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan “On the Constitution of the Republic of Uzbekistan”// www.lex.uz.)
5. Постановление Конституционного суда Республики Узбекистан №КСК-4 от 13.03.2023 г. // www.lex.uz (Resolution of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan No. KSK-4 dated March 13, 2023 // www.lex.uz.)
6. Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан № ПС-702-IV от 14.03.2023 г. «О проведении референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»// www.lex.uz. (Resolution of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. PS-702-IV dated March 14, 2023 “On holding a referendum of the Republic of Uzbekistan on the draft Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan “On the Constitution of the Republic of Uzbekistan”// www.lex.uz.)

7. Закон Республики Узбекистан «О референдуме» // www.lex.uz (Law of the Republic of Uzbekistan "On referendum"// www.lex.uz)
8. Постановление ЦИК Республики Узбекистан №1245 от 01.05.2023 г. «Об итогах референдума Республики Узбекистан, проведенного 30 апреля 2023 года». // www.lex.uz (Decree of the CEC of the Republic of Uzbekistan No. 1245 dated 05/01/2023 "On the results of the referendum of the Republic of Uzbekistan held on April 30, 2023"//www.lex.uz)
9. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-67 от 08.05.2023 г. «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции»// www.lex.uz (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-67 dated 08.05.2023 “On priority measures for the implementation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in a new edition”// www.lex.uz)
10. Федералист: Политическое эссе А.Гамильтона, Д.Мэдисона и Д.Джея. Сборник. - М., 1993. (The Federalist: A Political Essay by A. Hamilton, D. Madison, and D. Jay. Collection. - M., 1993.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000